

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 3, Выпуск 05, Мая

ВАРАХША – ДВОРЕЦ БУХАРХУДАТОВ

Бабажанов Шавкат Улугбекович

*доктор философии по историческим наукам PhD,
доцент Азиатского международного университета*

[*bobojonovsh2020@gmail.com*](mailto:bobojonovsh2020@gmail.com)

***Аннотация:** Находящийся в Бухарской области, город Варакша является одним из тех городов, которые находящиеся в центре внимания путешественников и учёных, архитекторов и исследователей. В источниках город велась как Ражфандун, Фарахший, Афразший. Наршахи в своем произведении «История Бухары» даёт следующие сведения о благоустроенном месте назначения прошлого – Варакше: Будучи местом пребывания падишахов, Варакша имел прочный замок.*

***Ключевые слова:** Бухархудаты, дворец, рыночный праздник, гирих, красная комната*

Бухархудаты считаются династией, возглавивший государство в VI-VIII веках, столицей которого являлась Бухара. Территория страны занимала большую часть таких районов сегодняшней Бухарской области, как Бухара, Каган, Рамитан, Жандар и Каракул. Из правителей Бухархудайдата, Коно первым отчеканил серебрянные монеты, с его изображением и с надписью «хаким Бухары» над ним.

Испокон веков Бухара признавалась как город чудес, она называлась такими именами как чудо мира, удивительное обиталище. Древние городские крепости города, выделяющиеся изысканностью и необычностью, и замки-дворцы, построенные мудрым умом и рассудком человечества имеет своеобразное архитектурное решение.

Находящийся в Бухарской области, город Варакша является одним из тех городов, которые находящиеся в центре внимания путешественников и учёных, архитекторов и исследователей. В источниках город велась как Ражфандун, Фарахший, Афразший. Наршахи в своем произведении «История Бухары» даёт следующие сведения о благоустроенном месте назначения прошлого – Варакше: Будучи местом пребывания падишахов, Варакша имел прочный замок. В нем

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 3, Выпуск 05, Мая

был благоустроенный дворец, красоту которой приводили в примеры. Бухархудат превратил его в здание и его строительству исполнилось более тысячи лет.

Имевший более древнюю историю чем Бухара – Варахша находилась в долине древнего Ражфандуна озера Дашти Урганжи в 40 км с северо-запада. Общая площадь развалин Варахши занимает 9 гектаров, и сохранилась в виде высокого 10-20 метрового большого холма.

Из-за расположения в окраинах Великой шёлковой пути, торговые караваны посещали город. Как даётся в источниках, каждые 15 дней отмечался «Наврузи Кашоварзон» (рыночный праздник) – новый год дехкан, который длился 1 день.

Во II-I веках до нашей эры и I-II веках нашей эры культурная жизнь в Варахше и её окрестностях просветала. В III-IV веках Варахша пришла в упадок. В V веке Варахша заново превратилась в резиденцию древних правителей Бухары – Бухархудатов. В этом периоде Варахша была окружена прочными стенами, с южной части был построен арк. В VIII-X веках она было особенно благоустроенной. Варахша и её окрестности орошались 12 каналами, и она превратилась в одну из самых крупных и центральных крепостей в долине Ражфандун.

Во времена правления Хатун падишаха, Бидуна, Тагшоды и его сына, Бунёда и Хунукхудата, считавшиеся правителями Бухархудата город ещё более обогащалась. В 11 местах крепости Варахши находились наблюдательные башни, был введен постоянный караульный надзор. Внутри зданий города особо выделялся дворец правителя. Он состоял из восточной (11,5x17м) и южной (6,6x7,25м) гостиной, а также, Красная комната (зал) (8,5x12м). С южной части дворец был окружен огромной верандой, с колоннами выстроенные узорами ганча и тремя портиками. Стены комнаты были оштукатурены тонким ганчом над мелко-соломенной глиняной обмазкой, настенные изображения были окрашены красным, жёлтым, серым, чёрным, голубым, розовым и коричневым цветами. Колонны арки веранды и чертоги были украшены выпуклыми, оштукатуренными ганчем изображениями и разными гирихами. В них разрисованы разные пейзажи, принц верхом на слоне и схватка слугов с пантерами, нападающих спереди и сзади, всадник стреляющий с лука в мишень, правители, сидящие на золотом троне, в форме крылатого верблюда.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 3, Выпуск 05, Мая

Заслуживают особенного внимания такие изображения в стенах восточного гостининого как принцесса, преклоняющаяся и держащая в руках чашу, падишах, с саблей на поясице и шипцы в одной руке, в середине вазообразный пламенный кубок в которой горит священный огонь-азар-хурро, на право от огненного кубка принц с саблей на поясице, приклонившийся и молящийся или же конница с копём в руках, одетая в панцирь и сражающаяся, а также пейзажи охоты внутри густых зарослей кустарника.

Стены комнат дворца декорированы с отдельными узорчатыми украшениями. Если известной Красной комнате дворца были изображены принц верхом на слоне и схватка слугов с пантерами, нападающих спереди и сзади, всадник стреляющий с лука в мишень, правители, сидящие на золотом троне, в форме крылатого верблюда, то в голубой комнате была изображена громадный буйвол, бог войны и сцена жертвоприношения. Все это свидетельствует о том, что три тысяч лет тому назад архитектура, изобразительное и практическое искусство в нашей земле достигли высокого уровня.

Редкие монументальные произведения искусства, рельефные оштукатуренные ганчом рисунки и другие важные материалы, обнаруженные в дворце Варахши, заняли свои почетные места а наших музеях и демонстрируют потомкам великую силу наших предков.

На сегодняшний день в развалинах Варахши ведутся археологические раскопки, практики научных исследований. Корни Узбекской Государственности изучаются еще глубже.

Несомненно, обнаруживаемые из города Варахша материальные и духовные материалы еще раз демонстрирует всему миру передовую творческую способность нашего народа, и будут навеки запечатлены в золотых страницах всемирной истории.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

1. Инсониятнинг илмий ва маданий мероси учинчи минг йилликка; халқаро симпозиум тезислари; Т.: 1997.
2. Наршахий Абу Бакр Муҳаммад. Бухоро тарихи. Т. 1966.
3. Наимов Н. Бухоройи Шарий. Holy Bukhoro (тарихий очерклар). Бухоро.1997.
4. Пугаченкова Г.А. Выдающиеся памятники архитектуры Узбекистана. Т., 1958.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 3, Выпуск 05, Мая

5. Пугаченкова Г.А. Самарканд. Бухара (По древним памятникам). Изд. Второе. М. 1968.
6. Ўзбекистон обидаларидаги дурдона битиклар.Т., 2011
7. Vobojonov, S. (2017). Sharif shahar yodgorliklari.
8. Бобожонов, Ш. (2024). НАРШАХИЙНИНГ “БУХОРО ТАРИХИ” АСАРИДА ЗИЁРАТ АНЪАНАСИ МАСАЛАЛАРИ. *GOLDEN BRAIN*, 2(3), 26-30.
9. Бобожонов, Ш. У. (2020). Бухорони зиёрат қилган Англия жосуси. *Oriental Art and Culture*, (III), 416-421.
10. Бобожонов, Ш. У. (2020). Виды элементов паломничества в Мекку в Бухаре. *Молодой ученый*, (18), 356-359.